

ISSN 2181-1296

ILMIY AXBOROTNOMA

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

SCIENTIFIC JOURNAL

2022-yil, 1-son (131)

ANIQ FANLAR SERIYASI

Matematika, Mexanika, Informatika, Fizika

Samarqand viloyat matbuot boshqarmasida ro'yxatdan o'tish tartibi 09-25.
Jurnal 1999-yildan chop qilina boshlagan va OAK ro'yxatiga kiritilgan.

BOSH MUHARRIR
BOSH MUHARRIR O'RINBOSARLARI:

R. I. XALMURADOV, t.f.d. professor
H.A. XUSHVAQTOV, f.-m.f.n., dotsent
A. M. NASIMOV, t.f.d., professor

TAHRIRIYAT KENGASHI:

SH. A. ALIMOV	- O'zFA akademigi
S. N. LAKAYEV	- O'zFA akademigi
T. RASHIDOV	- O'zFA akademigi
M.M.MIRSAIDOV	- O'zFA akademigi
A. S. SOLEEV	- f.-m.f.d., professor
I. A. IKROMOV	- f.-m.f.d., professor
B. X. XO'JAYAROV	- f.-m.f.d., professor
A.G.YAGOLA	- f.-m.f .d., professor (Moskva davlat universiteti, Rossiya)
I. I. JUMANOV	- f.-m.f .d., professor
X. X. XUDOYNAZAROV	- t.f.d., professor
A.X.BEGMATOV	- f.-m.f .d., professor
Yu.S.VOLKOV	- f.-m.f .d., professor (Novosibirsk davlat universiteti, Rossiya)
N. N. NIZAMOV	- f.-m.f.d., professor
L.SABIROV	- f.-m.f .d., professor
A.JUMABOYEV	- f.-m.f .d., professor
MASLINA DARUS	- Malayziya milliy universiteti professori, Malayziya
ALBERTO DEL BIMBO	- Florensiya universiteti professori, Italiya
GUN-SIK PARK	- Seul univertiteti professori, Koreya

Obuna indeksi – yakka tartbidagi obunachilar uchun - 5583,
tashkilot, korxonalar uchun - 5584

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

МАТЕМАТИКА / МАТЕМАТИКА / MATHEMATICS

Laqaeв Sh.S., Madatova F.A.

Asymptotics for the eigenvalue of the one-particle discrete Schrödinger operator on the two-dimensional lattice

4-9

Ишанкулов Т., Абдукаримов А., Маннонов М., Холмурзаев Х.

Внутренние задачи для полигармонического уравнения

10-15

Курбонов Х., Бозорова У., Ахматова Ш.

Об одном соотношении двойственности в системах массового обслуживания

16-19

Холиярова Ф.Х.

Негладкая задача терминального управления для системы с запаздыванием в условиях неточности внешних воздействий

20-25

Usmonov B. Z., Qobilov T.A.

Yaqinlashuvchi ketma-ketliklar giperfazosida ekstent

26-30

Отакулов С., Рахимов Б.

О свойствах множества управляемости динамической системы

31-36

Mo'minov Q.Q., Jo'raboyev S.S.

Ikki o'lchovli kvaternion vektor fazoda berilgan yo'llarning simplektik grupp ta'siriga nisbatan ekvivalentlik masalasi

37-50

Kuliev K., Kulieva G., Eshimova M.

New equivalent conditions for Hardy-type inequality with Oinarov kernel

51-59

Хажиев И.О.

Условная устойчивость краевой задачи для системы уравнений смешанного типа высокого порядка

60-67

Абраев Б.Х.

Исследование сингулярного ряда в задаче об одновременном представлении пары чисел суммой четырёх простых чисел

68-77

Azimov A.A.

Power transformations of nonlinear algebraic equations in the plane

78-88

Jumaev Z. Z., Radjabov T. A.

Periodic solutions of differential equations with constant arguments of the second order

89-94

Normurodov Ch.B., Toyirov A. X., Yuldashev Sh.M., Xolliев F.B.

Byurgers tenglamasini spektral-to'ri metodi bilan approksimatsiyalash

95-101

МЕХАНИКА / МЕХАНИКА / MECHANICS

Хужаёров Б.Х., Файзиев Б.М., Бегматов Т.И.

Обратная задача фильтрации суспензии в пористой среде с модифицированной кинетикой осадкообразования

102-110

Хужаёров Б.Х., Холияров Э.Ч., Эрназаров М.Ю., Тураев М.

Обратная задача по определению коэффициента перетока в модели фильтрации Уоррена-Рута

111-119

Akhmedov A.B., Kuldibaeva L.A., Kholmanov N.Yu.

Modified non-classical theory of plate bending

120-125

INFORMATIKA / ИНФОРМАТИКА / INFORMATICS

Axatov A.R., Ximmatov I.Q.

Psixologik axborotlarni intellektual tasniflashdagi yondashuvlar va mexanizmlarining qiyosiy tahlili 126-131

Juraev J.U.

Evaluation of interpolation errors in functions of Haar and Dobeshi Wavelet 132-136

Абдуллаев Т.Р., Жураев Г.У.

Количественная оценка коэффициентов нелинейности таблиц замены для четного количества выходных функций и любой системы счисления 137-140

Djumayozov U. Z., Khaldjigitov A. A.

Effective-Numerical Method for Solving the Problems of the Theory of Elasticity in Finite Deformations 141-153

FIZIKA / ФИЗИКА / PHYSICS

Axmedova G., Eshbo'riyev R., Tog'ayev B., Xolov D., Fayzullayeva M., Hayitov Sh., Yunusova U., Kaxarova A.

Uran sanoati ta'siri hududlaridan olingan tuproqlardagi radionuklidlar tadqiqoti 154-159

Tursunmakhatov K.I., Toshev F.S.The astrophysical S factor for the ${}^7\text{Be}(p,\gamma){}^8\text{B}$ reaction at low energies 160-164**Кувандиков О.К., Хамраев Н.С., Шодиев З.М., Хасанов Х.Б., Хайруллаев Б.А.**Магнитные и термические свойства минералов пирротина (Fe_7S_8) при высоких температурах 165-169**Quvondiqov O.Q., Majidov J., Xayrullaev B.A., Xasanov X.B., Xomitov Sh.A.**

Dielektrlarda issiqlik ta'sirida portlash effektini elektr maydoni teshilishida kuzatish metodi 170-174

Ахмеджанов Ф.Р., Абдирахмонов У.Ш., Авдиевич В.Н., Курталиев Э.Н.Зависимость акустооптических свойств кристаллов LiNbO_3 от направления волнового вектора света 175-179**Рахматуллаев И.А., Курбонов А.К., Хайдаров Х.С., Турсунова М.Л., Некбоев А.А.**

Фотолюминесценция и комбинационное рассеяние света в порошках парацетамола, помещенных в фотонные ловушки 180-185

Mualliflarga

УДК: 517.97

О СВОЙСТВАХ МНОЖЕСТВА УПРАВЛЯЕМОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**С. Отакулов, Б. Рахимов***Джизакский политехнический институт*

Аннотация. В работе рассматривается математическая модель динамической системы управления в виде дифференциального включения. Исследована проблема управляемости данной системы при условии подвижности терминального множества $M = M(t)$. Для этой модели динамической системы определено понятие множества M -управляемости и используя методы теории дифференциальных включений, изучены его структурные свойства.

Ключевые слова: динамическая система, дифференциальное включение, задача управляемости, терминальное множество, множество управляемости

Dinamik tizim boshqariluvchanlik to'plamining xossalari haqida

Annotatsiya. Ishda dinamik boshqaruv tizimining differensial mansublik bilan ifodalangan matematik modeli qaralgan. Terminal to'plam $M = M(t)$ qo'zg'aluvchan bo'lgan holda bu sistema uchun boshqariluvchanlik muammosi tadqiq etilgan. Dinamik tizimlarning shu modeli uchun M -boshqariluvchanlik to'plami tushunchasi berilgan va differensial mansubliklar nazariyasi metodlaridan foydalanib bu to'plamning strukturaviy xossalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: dinamik tizim, differensial mansublik, boshqaruv masalasi, terminal to'plam, boshqariluvchanlik to'plami.

On the properties of the controllability set of the dynamic system

Abstract. In this paper we consider the mathematical model of dynamic control system in the form differential inclusion. The problem of controllability of this system under condition mobility of the terminal set $M = M(t)$ is researched. For this mathematical model of dynamic system given a notion of the M -controllability set and using the methods of the theory differential inclusion its structural properties are studied.

Keywords: dynamic system, differential inclusion, control problem, terminal set, controllability set.

1. Введение. В современной теории динамических систем управления дифференциальные включения, т.е. дифференциальные уравнения с многозначной правой частью представляют большой интерес как удобный математический аппарат исследования [1–3]. Дифференциальные включения имеют широкие приложения в теории дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями, дифференциальных играх, задачах управления в условиях неточности информации и неопределенности параметров, задачах математической экономики и других вопросах прикладной математики. А это привело возрастанию интереса к таким моделям и расширению сферы их исследования. Изучаются интегро-дифференциальные включения, дифференциальные включения с запаздываниями, импульсные дифференциальные включения, дифференциальным включения с нечеткой правой частью, управляемые дифференциальным включения и другие [4–8].

В теории дифференциальных включений есть свои специфические вопросы, такие, как замкнутость, компактность, выпуклость и связность множества решений, свойства интегральной воронки и множества достижимости и другие. Для динамических систем одним из актуальных проблем является изучение свойства управляемости допустимых траекторий дифференциального включения относительно заданных терминальных состояний [1–3]. Свойство управляемости динамической системы приобретает особый смысл в тех случаях, когда терминальное множество подвижное, т.е. может изменять свое положение в зависимости от времени.

2. Анализ литературы. Важной характеристикой динамической системы управления является ее управляемость, т.е. возможность достижения требуемого терминального состояния с помощью управляемых движений – траекториями, выходящих из множества начальных состояний. Изучение свойства управляемости динамической системы осуществляется в рамках общей проблемы управляемости. В теории управления достаточно важное внимание уделено вопросам управляемости для моделей динамических систем с различными математическими описаниями и содержаниями [9–14]. Для отдельных классов стационарных и нестационарных систем найдены необходимые и достаточные условия управляемости. В линейных системах имеют широкие приложения критерий Калмана и достаточные условия управляемости Н.Н. Красовского [10–13]. В теории управления изучаются также проблемы условной и относительной управляемости [12,14], а также условия локальной управляемости [15,16].

Задача управляемости динамических систем имеет новое содержание для моделей, описываемых различными классами дифференциальных включений. Поскольку дифференциальные включения представляют собой обобщенная модель динамических систем, исследование проблемы управляемости для таких систем позволяет выяснения условий, расширяющих класса динамических систем, обладающих свойством управляемости. Отдельные свойства типа локальной управляемости и управляемости в малом для систем, описываемых дифференциальными включениями, изучены в работах [1,17]. Вопросам управляемости ансамбля траекторий дифференциальных включений с параметрами управления посвящены работы [18,19,20]. Исходя из анализа работ, посвященных проблемам управляемости, следует отметить, что она актуальна для дифференциальных включений и представляет большой интерес изучение структурных свойства множества управляемости относительно подвижного терминального множества.

3. Объект исследования и методы. Рассмотрим математическую модель динамическую системы в виде дифференциального включения

$$\dot{x} \in F(t, x). \quad (1)$$

Под допустимыми траекториями рассматриваемой системы будем понимать каждую абсолютно непрерывную n -вектор функцию $x = x(t), t \in T = [t_0, t_1]$, удовлетворяющую почти всюду на отрезке времени $T = [t_0, t_1]$ заданному дифференциальному включению.

Определение 1. Множеством управляемости дифференциального включения (1) относительно терминального состояния $x_1 \in R^n$ назовем совокупность всех тех точек $x_0 \in R^n$, для которых существует допустимая траектория $x(t) = x(t, x_0), T = [t_0, t_1]$, такая, что она достигает терминальное состояние $x_1 \in R^n$, т.е. $x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1$.

Обобщим теперь приведенное понятие множества управляемости, предполагая, что задано подвижное, т.е. зависящее от времени терминальное множество $M = M(t), t \geq t_0$.

Определение 2. Множеством управляемости дифференциального включения (1) относительно терминального множества $M = M(t)$ (или кратко, множеством M – управляемости) назовем совокупность всех таких точек $x_0 \in R^n, x_0 \notin M(t_0)$, для которых существует допустимая траектория $x(t) = x(t, x_0), t \in T = [t_0, t_1]$ такая, что $x(t_0) = x_0, x(t_1) \in M(t_1)$.

Пусть $X(t_0, t_1, x_0, F)$ – множество достижимости дифференциального включения (1) из начальной точки $x_0 \in R^n$ в момент времени $t_1 > t_0$, т.е. множество всевозможных точек $x_1 \in R^n$, для которых существуют траектории $x = x(t), t \in T = [t_0, t_1]$, такие, что $x(t_0) = x_0$ и $x(t_1) = x_1$.

Из определения 2 ясно, что точка $x_0 \in R^n$ является точкой M – управляемости дифференциального включения (1) тогда и только тогда, когда существует $t_1 > t_0$ такой, что $X(t_0, t_1, x_0, F) \cap M(t_1) \neq \emptyset$, где $x_0 \notin M(t_0)$.

Таким образом, вопрос изучения структурных свойств множества M – управляемости дифференциального включения (1) приводится к изучению множеств вида

$$K(t_0, t_1, M, F) = \left\{ \xi \in R^n : X_T(t_0, t_1, \xi, F) \cap M(t_1) \neq \emptyset \right\}, t_1 > t_0.$$

Ясно, что свойства последнего зависят от структуры и топологических свойств терминального множества $M = M(t)$ и многозначного отображения $F = F(t, x)$.

Ясно, что если $F_1(t, x) \subset F_2(t, x)$, то $X(t_0, t_1, \xi, F_1) \subset X(t_0, t_1, \xi, F_2)$ при всех $\xi \in R^n$. Поэтому, если $M_1(t) \subset M_2(t), t \geq t_0$, то из $X(t_0, t_1, \xi, F_1) \cap M_1(t_1) \neq \emptyset$ следует $X(t_0, t_1, \xi, F_2) \cap M_2(t_1) \neq \emptyset$. Следовательно, $K(t_0, t_1, M_1, F_1) \subset K(t_0, t_1, M_2, F_2)$. Отсюда, в частности, получим, что если существуют $n \times n$ -матрица $A = A(t)$ и многозначное отображение $B = B(t)$ такие, что $A(t)x + B(t) \subset F(t, x) \forall (t, x) \in R^1 \times R^n$, то структура множества M – управляемости дифференциального включения (1) будет зависеть от таковых свойств множества M – управляемости дифференциального включения вида

$$\dot{x} \in A(t)x + B(t). \tag{2}$$

В дальнейшем будем предполагать, что выполнены следующие условия: 1) элементы матрицы $A(t)$ измеримы на любом $T = [t_0, t_1] \subset [t_0, +\infty]$ и $\|A(t)\| \leq a(t)$, где $a(\cdot) \in L_1(T)$; 2) при каждом $t \geq t_0$ множества $B(t) \subset R^n$ компактны и многозначное отображение $t \rightarrow B(t)$ измеримо на произвольном отрезке $T = [t_0, t_1] \subset [t_0, +\infty]$ и $\|B(t)\| \leq b(t)$, где $b(\cdot) \in L_1(T)$. Относительно терминального множества $M = M(t), t \geq t_0$, будем предполагать, что оно выпуклый компакт и непрерывно зависит от времени $t \geq t_0$. При изучении свойства множества M – управляемости дифференциального включения (2) будем использовать результаты теории многозначных отображений и теории дифференциальных включений.

4. Анализ задачи и результаты. Обозначая через $X(t_0, t_1, \xi, A, B)$ множество достижимости дифференциального включения (2), определим множество $K(t_0, t_1, M, A, B) = \left\{ \xi \in R^n : X(t_0, t_1, \xi, A, B) \cap M(t_1) \neq \emptyset \right\}$.

Известно[8], что для множества $X(t_0, t_1, \xi, A, B)$ справедлива формула

$$X(t_0, t_1, \xi, A, B) = \Phi(t, t_0)\xi + \int_{t_0}^{t_1} \Phi(t_1, \tau)B(\tau)d\tau, \tag{3}$$

где $\Phi(t, \tau)$ – фундаментальная матрица решений уравнения $\dot{x} = A(t)x, t \in T$. Из этой формулы и свойств интеграла от многозначных отображений легко следует, что множество $X(t_0, t_1, \xi, A, B)$ является выпуклым компактом из R^n .

Соотношение $X(t_0, t_1, \xi, A, B) \cap M(t_1) \neq \emptyset$ равносильно включению $0 \in X(t_0, t_1, \xi, A, B) - M(t_1)$. Поэтому

$$K(t_0, t_1, \xi, A, B) = \left\{ \xi \in R^n : 0 \in X(t_0, t_1, \xi, A, B) - M(t_1) \right\}.$$

Теперь, используя последнее равенство и формулу (3), получим следующий результат.

Теорема 1. Множество $K(t_0, t_1, M, A, B)$ представимо формулой

$$K(t_0, t_1, M, A, B) = - \int_{t_0}^{t_1} \Phi(t_0, t) B(t) dt + \Phi(t_0, t_1) M(t_1) \quad (4)$$

Следствие 1. Если $M(t_1)$ – выпуклый компакт, то $K(t_0, t_1, M, A, B)$ также является выпуклым компактом из R^n . Если множества $M(t_1)$ и $conv B(t)$ – строго выпуклы при $t \in T = [t_0, t_1]$, то $K(t_0, t_1, M, A, B)$ – строго выпуклое множество.

Следствие 2. Справедлива формула:

$$K(t_0, t_1, M, A, B) = K_0(t_0, t_1, A, B) + \Phi(t_0, t_1) M(t_1),$$

где $K_0(t_1, A, B) = K(t_0, t_1, \{0\}, A, B)$.

Пусть $t_0 < \bar{t} < t_1$. Тогда, используя формулу (4), имеем:

$$K(t_0, t_1, M, A, B) = - \int_{t_0}^{t_1} \Phi(t_0, t) B(t) dt + \Phi(t_0, t_1) M(t_1) = - \int_{t_0}^{\bar{t}} \Phi(t_0, t) B(t) dt + \\ + \Phi(t_0, \bar{t}) \left[- \int_{\bar{t}}^{t_1} \Phi(\bar{t}, t) B(t) dt + \Phi(\bar{t}, t_1) M(t_1) \right] = - \int_{t_0}^{\bar{t}} \Phi(t_0, t) B(t) dt + \Phi(t_0, \bar{t}) K(\bar{t}, t_1, M, A, B).$$

Теперь, полагая $\bar{M}(t_1) = K(\bar{t}, t_1, M, A, B)$, из последнего равенства получим формулу

$$K(t_0, t_1, M, A, B) = K(t_0, \bar{t}, \bar{M}, A, B) \quad (5)$$

Используя формулу (5), можно показать, что если $t_0 < \bar{t} < t_1$, то соотношение

$$K(t_0, t_1, M, A, B) \subset K(t_0, \bar{t}, M, A, B) \quad (6)$$

имеет место тогда и только тогда, когда $K(\bar{t}, t_1, M, A, B) \subset M(\bar{t})$.

Теорема 2. Пусть $A(t) \equiv A$, $B(t) \equiv B$ при $t \in T = [t_0, t_1]$. Тогда:

$$K(t_0, t_1, M, A, B) = \bigcup_{\xi \in M(t_1)} X(t_0, t_1, \xi, -A, -B) \quad (7)$$

Доказательство. Используя формулу (3), легко можно убедиться, что справедливо следующее представление:

$$\bigcup_{\xi \in M(t_1)} X(t_0, t_1, \xi, -A, -B) = \Phi(t_0, t_1) M(t_1) - \int_{t_0}^{t_1} \Phi(t_0, t) B(t) dt \quad (8)$$

При $A(t) \equiv A$, $B(t) \equiv B$, $t \in T = [t_0, t_1]$ имеет место равенство $\Phi(t_1 + t_0 - s, t_1) = \Phi(t_0, s) \quad \forall s \in [t_0, t_1]$. Учитывая это и сделав замену переменных $s = t_1 + t_0 - t$ в интеграле равенства (8), получим:

$$\bigcup_{\xi \in M(t_1)} X(t_0, t_1, \xi, -A, -B) = \Phi(t_0, t_1) M(t_1) - \int_{t_0}^{t_1} \Phi(t_0, s) B ds.$$

В силу теоремы 1 правая часть последнего равенства есть множество $K(t_0, t_1, M, A, B)$. Итак, справедлива формула (7).

Положим: $r(t) = \inf_{\|\psi\|=1} C(B(t), \psi), t \in [t_0, t_1]$, где $C(B, \psi) = \sup_{b \in B} (b, \psi)$ – опорная функция компактного множества $B \subset R^n$.

Теорема 3. Пусть $0 \in B(t) \forall t \in [t_0, t_1]$ и существует $\varepsilon > 0$, такое, что $t_0 + \varepsilon < t_1$ и $r(t) > 0$ при $t \in (t_0, t_0 + \varepsilon)$. Тогда множество М-управляемости системы (2) содержит некоторую окрестность множества $\Phi(t_0, t_1)M(t_1)$.

Доказательство. Из условия $0 \in B(t) \forall t \in [t_0, t_1]$ следует, что $r(t) = \inf_{\|\psi\|=1} C(B(t), \psi) \geq 0 \forall t \in [t_0, t_1]$. Пусть $\varepsilon > 0$ такое, что $t_0 + \varepsilon < t_1$ и $r(t) > 0$ при $t \in (t_0, t_0 + \varepsilon)$. Тогда, используя следствие 2, и учитывая, что $S_{r(t)} \equiv \{\xi \in R^n : \|\xi\| \leq r(t)\} \subset B(t) \forall t \in [t_0, t_1]$, имеем:

$$C(K(t_0, t_1, M, A, B), \psi) = C(K_0(t_0, t_1, M, A, B), \psi) + C(\Phi(t_0, t_1)M(t_1)),$$

$$\begin{aligned} C(K_0(t_0, t_1, M, A, B), \psi) &= \int_{t_0}^{t_1} C(\Phi(t_0, t)B(t), -\psi) dt \geq \int_{t_0}^{t_1} C(\Phi(t_0, t)S_{r(t)}, -\psi) dt \geq \\ &\geq \int_{t_0}^{t_0+\varepsilon} r(t) \|\Phi'(t_0, t)\psi\| dt \geq \int_{t_0}^{t_0+\varepsilon} r(t) \inf_{\|\psi\|=1} \|\Phi'(t_0, t)\psi\| dt, \end{aligned}$$

$$C(K(t_0, t_1, M, A, B), \psi) \geq C(\Phi(t_0, t_1)M(t_1)) + L(\varepsilon)\|\psi\| = C(\Phi(t_0, t_1)M(t_1) + S_{L(\varepsilon)}), \|\psi\| = 1,$$

где $S_{L(\varepsilon)} = \{\xi \in R^n : \|\xi\| \leq L(\varepsilon)\}$, $L(\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_0+\varepsilon} r(t) \inf_{\|\psi\|=1} \|\Phi'(t_0, t)\psi\| dt$. Следовательно,

$$K(t_0, t_1, M, A, B) \supset \Phi(t_0, t_1)M(t_1) + S_{L(\varepsilon)}$$

Полученное соотношение показывает, что множество М-управляемости системы (2) содержит некоторую окрестность множества $\Phi(t_0, t_1)M(t_1)$.

Следствие 3. Пусть $B(t) \equiv B, M(t) \equiv M, 0 \in \text{int } B, 0 \in \text{int } M$. Тогда множество М-управляемости содержит ε -окрестность точки $\xi = 0$ при $\forall \varepsilon > 0$.

5. Обсуждение результатов и заключение. Из полученных результатов следует отметить формулу представления (4) для множества $K(t_0, t_1, M, A, B)$. Используя этой формулы, изучены некоторые свойства множества $K(t_0, t_1, M, A, B)$. Вытекающие из теоремы 1 формулы (5) и (6) дают представление о динамике множества $K(t_0, t_1, M, A, B)$. В теореме 2 приведена формула (7), которая указывает связь множества М-управляемости и множества достижимости при условии стационарности дифференциального включения (2). Теорема 3 и ее следствие 3 обобщает результаты, известные ранее для линейной динамической системы управления.

Изученные свойства множества $K(t_0, t_1, M, A, B)$ позволяют выяснения структуры множества М-управляемости дифференциальных включений.

Литература

1. Благодатских В.И., Филиппов А.Ф. Дифференциальные включения и оптимальное управление. Труды математического института АН СССР. – 1985. –169. – с. 194-252.
2. Борисович Ю.Г., Гельман Б.Д., Мышкис А.Д.,Обуховский В.В. Введение в теорию многозначных отображений и дифференциальных включений. –М.: КомКнига, 2005.
3. Половинкин Е.С. Многозначный анализ и дифференциальные включения. –М.: Физматлит, 2015.
4. Aseev S. M., An optimal control problem for a differential inclusion with a phase constraint. Smooth approximations and necessary optimality conditions, J. Math. Sci. (New York), vol. 103, № 6 (2001). pp. 670–685 .
5. Минченко Л.И., Тараканов А.Н. Методы многозначного анализа в исследовании задач управления дифференциальными включениями с запаздыванием. Доклады БГУИР, 2004,№1. – с. 27-37.
6. Плотников А.В. Некоторые свойства интегро-дифференциальных включений. Дифференциальные уравнения. –2000. –36, №10. – с. 1410-1414.
7. Plotnikov A.V., Komleva T.A. Piecewise constant controlled linear fuzzy differential inclusions. Universal Journal of Applied Mathematics. 2013, vol.1, №2.- p. 39-43.
8. Отакулов С. Задачи управления ансамблем траекторий дифференциальных включений. Монография. Lambert Academic Publishing, 2019.
9. Варга Дж. Оптимальное управление дифференциальными и функциональными уравнениями. –М.: Наука, 1977.
10. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. М.: Наука, 1972.
11. Габасов Р.Ф., Кириллова Ф.М. Оптимизация линейных систем. Методы функционального анализа. Минск: Изд-во БГУ, 1973.
12. Габасов Р.Ф., Кириллова Ф.М. Качественная теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1971.
13. Ащепков Л.Т. Оптимальное управление линейными системами. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1982.
14. O'Connor D.A., Tarn T.J. On the function space controllability of linear neutral systems. SIAM J. Control and Optimiz. 1983, v.21, No 2. P. 306-329.
15. Margheri A. On the 0-local controllability of a linear control system. J. Opt. Theory and Appl., 1990, vol. 66, No 1. –p. 61-69.
16. Азаматов А.Р., Пак Е.В. О локально 0-управляемости линейных систем. Управляемые системы. Сб. научных трудов ТашГУ, 1982. –с. 3-8.
17. Благодатских В.И. О локальной управляемости дифференциальных включений. Дифференциальные уравнения, 1973, Т.9, № 2. –с. 361-362.
18. Otakulov S., Rahimov B. Sh. About the property of controllability an ensemble of trajectories of differential inclusion. International Engineering Journal for Research & Development. Vol.5, issue 4, 2020. pp.366-374.
19. Отакулов С., Рахимов Б.Ш. Задача управления ансамблем траекторий дифференциального включения с параметрами при условии подвижности терминального множества. Научный вестник СамГУ. Серия точных наук, 2021, №1. –с. 59-65.
20. Otakulov S., Kholiyarova F.Kh. About conditions of controllability of ensemble trajectories of differential inclusion with delay. International Journal of Statistics and Applied Mathematics.2020, vol.5, issue 3.–p.59–65.